

RESPONSABILIDADE CIVIL E SOCIEDADE: O CARÁTER PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO E SEU IMPACTO SOCIAL.

Edcléa Wanessa Ferreira¹

Kelly Mota Chaves²

RESUMO

A Responsabilidade Civil é o ramo do direito civil que estuda o Caráter Indenizatório. Quer assim dizer que é o ramo jurídico que cuida de reparar, civilmente, o dano percebido por alguém por consequência dos atos de uma terceira pessoa. Comumente se pensa a Indenização apenas como uma forma de reparar/compensar aquele que sofreu o dano, no entanto, na prática atual, é comum observar que estes dois pilares da indenização não são mais suficientes para satisfazer o direito perante a sociedade. Com a massificação de demandas, em especial as de matéria do consumidor, passou-se a se pensar na possibilidade de aplicar uma terceira finalidade para a indenização: O Caráter Punitivo, que visa desestimular a conduta ilícita da parte que permanece, corriqueiramente, praticando atos em desfavor da sociedade.

I – Introdução

Neste trabalho iremos abordar a questão da Teoria do Desestímulo, conhecida como Caráter Punitivo da Indenização e sua relação com a sociedade. Para melhor explicar sobre a temática, usaremos uma abordagem mais didática que visa facilitar a interpretação do conteúdo.

Inicialmente vamos falar do tópico I que abordará a questão do conceito do que é a responsabilidade civil. Neste sentido, explicaremos as classificações e diferenças entre Contratual e Extracontratual, bem como as nuances entre a

¹ Graduanda em Direito no Centro Universitário Luterano de Manaus/Ulbra Manaus, email: edclea@rede.ulbra.br, cursando atualmente o 10º período.

² Professora Orientadora do Trabalho de Conclusão do curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus/Ulbra Manaus, email: Kelly.chaves@ulbra.br.

responsabilidade objetiva e a subjetiva, com vistas a esclarecer e sanar quaisquer dúvidas acerca do entendimento sobre a matéria e sua aplicabilidade.

Posteriormente, o tópico II tratará das características da responsabilidade civil presentes no código civil, sendo o caráter reparatório e o caráter compensatório. A princípio, a caracterização destes dois pontos visa aprofundar o debate sobre os efeitos da indenização, sendo ambos previstos já em nosso ordenamento, nos arts. 927 c/c 944.

Por fim, no tópico III vamos afunilar as discussões na construção doutrinária em cima da teoria do desestímulo: o caráter punitivo da indenização. O ponto central deste artigo é demonstrar a possibilidade da aplicação do caráter punitivo, que não é previsto em nosso ordenamento, por se tratar de sanção civil, todavia é aplicado em algumas situações por força de análise doutrinária do instituto da indenização cível.

I – Responsabilidade Civil: Conceito e Classificações.

De início, convém trazer um dos maiores cientistas da nossa era, Isaac Newton. em sua terceira lei, o autor diz: “A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade: as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos.”

Neste mesmo sentido, ao falar em responsabilidade civil, falamos sobre uma Ação: Prejudicar outra pessoa podendo acarretar prejuízos materiais ou morais. Esta ação, por sua vez, gera uma Reação: é dever do autor do dano reparar o prejuízo causado. Segundo Carlos Roberto Gonçalves:

O conceito de responsabilidade civil tem, pois, como um dos seus pressupostos, a violação do dever jurídico e o dano. Há um dever jurídico originário, cuja violação gera um dever jurídico sucessivo ou secundário, que é o de indenizar o prejuízo. (GONÇALVES, 2011).

De forma mais clara a Responsabilidade Civil é o dever de reparar os danos provocados numa situação onde determinada pessoa sofre prejuízos jurídicos como consequência de atos ilícitos praticados por outrem ou quebra de alguma cláusula contratual. Neste ponto, passaremos a falar da primeira Classificação da Responsabilidade Civil: A Responsabilidade Civil Contratual e a Extracontratual.

I.1 – A Responsabilidade Civil Contratual e a Responsabilidade Civil Extracontratual.

Seguindo os pressupostos previstos no Código Civil, lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, quando alguém comete ato ilícito que acarreta danos à integridade física, à honra ou aos bens de outra pessoa, esta deverá ser proporcionalmente ressarcida. A inteligência do art. 186 do Código Civil dispõe que:

Art. 186 - aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Ato ilícito seria, nesse caso, toda ação que não seja permitida legalmente. Podemos dizer que a responsabilidade civil nada mais é que a simples relação entre o autor que causa um dano (ilícito) a outrem e que por isso acaba tendo a obrigação de indenizar o prejuízo causado.

Por fim a responsabilidade civil, parte do posicionamento que todo aquele que violar um dever jurídico através de um ato ilícito, tem o dever de reparar, pois todos temos um dever jurídico originário o de não causar danos a outrem e ao violar este dever jurídico originário, passamos a ter um dever jurídico sucessivo, o de reparar o dano que foi causado. (CAVALIERI, 2008).

Vamos analisar agora às que derivam de contratos na qual existe a relação jurídica entre as partes, onde ambos assumiram um compromisso entre elas e com o inadimplemento da obrigação firmada em contrato, causaria um dano. Sua previsão está no Próprio Código Civil, senão vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Seguindo o mesmo raciocínio, a doutrina também possui um posicionamento rígido sobre como definir a Responsabilidade Civil Contratual, uma vez que esta deriva de previsões obrigacionais já previamente adquiridas entre as partes, por meio do uso de sua autonomia da vontade. Para esclarecer melhor este ponto, convém trazer à discussão uma das maiores doutrinadoras civilistas de nosso País. De acordo com Maria Helena Diniz:

Sendo o princípio fundamental do direito contratual, as estipulações feitas no contrato deverão ser fielmente cumpridas, sob pena de execução patrimonial contra o inadimplemento. O ato negocial, por ser uma norma jurídica, constituído a lei entre as partes, é intangível, a menos que ambas as partes o rescindam voluntariamente ou haja a escusa por caso fortuito ou força maior (CC, art.393, parágrafo único) [...]

As obrigações devem ser, portanto, cumpridas; o devedor está obrigado a efetuar a prestação devida de modo completo, no tempo e lugar determinados no negócio jurídico, assistindo ao credor o direito de exigir o seu cumprimento na forma convencionada. O adimplemento da obrigação é a regra e o inadimplemento, a exceção. (DINIZ, 2011)

Também definimos a responsabilidade civil contratual, de acordo com Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona:

A vítima e o autor do dano já tenham se aproximado anteriormente e se vinculado para o cumprimento de uma ou mais prestações, sendo a culpa contratual a violação de um dever de adimplir, que constitui justamente o objeto do negócio jurídico. (GAGLIANO e FILHO, 2003)

De um modo mais simples, trata-se de uma obrigação originária entre o causador do dano e a vítima lesada por ele, já que se trata de uma regra ou um acordo que já foi prefixado entre ambas as partes e a quebra dessa obrigação. Neste sentido é exatamente a quebra desta obrigação que gera a responsabilidade contratual, pois está em discordância direta com algo já abordado no contrato.

Através disso podemos dizer: O autor do dano terá o dever de reparar o que causou a vítima com o descumprimento de preceito legal ou da violação do dever geral. Caberá a vítima o ônus da prova. E é ela que deverá provar se o agente é culpado, e se não conseguir tal prova, ficará sem ressarcimento.

Além dessa responsabilidade fundada na culpa, a responsabilidade abrange, também a responsabilidade sem culpa, fundada no risco, conhecida como responsabilidade civil objetiva. Por ter um caráter particularmente diferenciado,

devido a ausência de análise de culpa, merece um tópico em específico para seu estudo, o qual será mais bem elaborada a partir de agora.

I.2 – A Responsabilidade Civil Objetiva e a Responsabilidade Civil Subjetiva.

A regra geral é a Responsabilidade Civil Subjetiva. Neste sentido, é preciso destacar que, para a configuração do dever de indenizar, são necessários 3 elementos basilares: **A) Dano; B) Nexo Causal e C) Conduta Humana.**

Para uma melhor didática, e visando o objetivo principal deste tópico, que é explanar sobre as duas modalidades de Responsabilidade Civil, iniciaremos com os conceitos de Dano e Nexo Causal, elemento comum de ambas as modalidades indenizatórias para, ao fim, nos dedicarmos à Conduta Humana.

Ao falar de Dano, quer na verdade se falar do prejuízo observado pela parte prejudicada pelo ato ilícito ou de inadimplência. Este elemento é indispensável para a configuração do dever de indenizar, seja qual for a natureza ou classificação da responsabilidade civil (Contratual, Extracontratual, Objetiva ou Subjetiva). Assim, o prejuízo suportado pela parte prejudicada pode, ainda, ser de natureza patrimonial (direitos patrimoniais) ou mesmo extrapatrimoniais, decorrentes de afetação de seus direitos da personalidade, como o dano à imagem ou o dano moral.

Em matéria de Nexo Causal, a discussão ganha um enfoque diferenciado. Stolze (2017 apud Serpa Lopes), assim define:

Uma das condições essenciais à responsabilidade civil é a presença de um nexos causal entre o fato ilícito e o dano por ele produzido. É uma noção aparentemente fácil e limpa de dificuldade. Mas se trata de mera aparência, porquanto a noção de causa é uma noção que se reveste de um aspecto profundamente filosófico, além das dificuldades de ordem prática, quando os elementos causais, os fatores de produção de um prejuízo, se multiplicam no tempo e no espaço

Assim, a matéria chega a ser considerada uma das mais complexas em torno do instituto da responsabilidade civil, por conta de suas nuances doutrinárias e aplicações teóricas. Todavia, para efeitos deste trabalho, utilizaremos o conceito basilar de que nexos causal é o elemento de ligação entre os sujeitos, a ação que

gera prejuízo e o Dano gerado por esta ação. Sendo assim, o Nexu Causal é o elemento que conecta Dano e Prejuízo, a cola entre estes papéis.

Por fim, trataremos da conduta humana e entraremos na definição e na diferenciação da Responsabilidade Civil Subjetiva e a Objetiva.

A Regra Geral é a Responsabilidade Subjetiva. E sua ligação com a conduta humana é simples: Conduta humana é toda ação ou omissão (conduta positiva ou negativa), em primeira análise ilícita, que seja capaz de gerar Dano. A interação do conceito com o previsto no Art. 186 do Código Civil é clara, todavia, também está inserido acidentalmente no conceito de conduta humana, o elemento Culpa. E é esta Culpa que diferencia a Subjetividade da Objetividade na responsabilidade civil, sendo este um princípio basilar do direito civil: *unuscuque sua culpa nocet*.³

Neste sentido, a diferença entre uma e outra está no fato que a responsabilidade civil objetiva se encontra retratada no vigente do Código Civil, e prevê a probabilidade de indenização mesmo na ausência de culpa do agente causador do dano, como observa-se na literalidade do artigo:

art. 927, Parágrafo Único - haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Enquanto na objetiva, como visto acima, a vítima não precisa comprovar a culpa da pessoa responsável pelo dano, na subjetiva o causador do dano só deverá indenizar a vítima se for comprovada a culpa. O que nos leva a observar uma das maiores evoluções no âmbito da responsabilidade civil: A mitigação da necessidade de comprovação de culpa.

Tal evolução foi essencial para adequar o instituto da reparação civil às modificações da sociedade, em especial a sociedade de consumo, a qual movimenta boa parte do judiciário hoje em busca da reparação civil por questão de falhas na prestação de serviços ou produtos.

³ Cada um responde pela própria culpa.

Desta forma, entendendo o conceito e as classificações da responsabilidade civil, vamos falar no próximo tópico sobre a relação da indenização prevista no código civil, seu caráter reparatório e o caráter compensatório.

II – Características da Responsabilidade Civil para a Valoração da Indenização previstos no Código Civil: O Caráter Reparatório e o Caráter Compensatório

Ao se falar das funções de caráter reparatório e de caráter compensatório, notamos que se trata da responsabilidade de compensar o dano sofrido e tentar reparar da melhor maneira possível o dano causado, em outras palavras, devolver a coisa ao seu *status quo ante*⁴. Segundo André Gustavo Corrêa de Andrade: “essa é uma orientação voltada para o passado, que se ocupa de um fato já ocorrido, com vistas a eliminar ou, ao menos, minorar suas consequências.” (ANDRADE,2009). Assim, daremos início a discussão sobre o caráter reparatório da indenização, bem como pincelar os primeiros comentários sobre o caráter punitivo da indenização cível.

O caráter reparatório de acordo com o art. 927 do código civil:

Art. 927 – Aquele que, que por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Fica claro assim, que o caráter reparatório tem a função de reparar todo o dano causado, independentemente de culpa no caso da responsabilidade objetiva, para a vítima que foi lesada pelo ato causado.

De acordo com Clayton Reis:

O ofensor receberá a sanção correspondente consistente na repreensão social, tantas vezes quantas forem suas ações ilícitas, até conscientizarem-se da obrigação em respeitar os direitos das pessoas. Os espíritos responsáveis possuem uma absoluta

⁴ Estado anterior da coisa, o que significa restaurar a coisa ao seu estado antes do dano causado.

consciência do dever social, posto que, somente fazem aos outros o que querem que seja feito a eles próprios. Estas pessoas possuem exata noção de dever social, consistente em uma conduta emoldurada na ética e no respeito aos direitos alheios. Por seu turno, a repreensão contida na norma legal tem como pressupostos conduzir as pessoas a uma compreensão dos fundamentos que regem o equilíbrio social. Por isso a lei possui um sentido tríplice: reparar, punir e educar. (CLAYTON 2018).

Com isso precisamos saber no primeiro momento o que seria a “sanção”, que está ligada à questão da relação do gênero sanção e não da espécie sanção penal, visto que ambas muitas vezes são confundidas. Portanto seguindo a linha do que foi dito no parágrafo anterior, na responsabilidade civil o ofensor receberá uma sanção (gênero) que será correspondente ao dano e prejuízo causado, quantas vezes forem necessárias.

A questão da reparação civil em termo de função, segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, pode ser classificada ainda em três formas, quais sejam: “a compensatória do dano à vítima, punitiva do ofensor e desmotivação social da conduta lesiva”. (GAGLIANO e PAMPLONA, 2019)

A primeira função tem como de forma simples e eficácia a reparação do dano causado, ou seja, ele tem a função de retornar o bem que foi perdido, reparar ele e quando não é possível a reparação parcial ou inteira do prejuízo, tendo assim que haver uma indenização do dano material ou uma compensação, que é a segunda função da indenização. E ao falar de compensação precisamos diferenciar da reparação, já que na reparação se tem como objetivo retornar a situação do prejudicado ao que tinha antes do prejuízo, e a compensatória entra justamente quando não se pode mais retornar ao que tinha antes do prejuízo entrando exatamente como um meio de compensar a vítima ao dano sofrido.

Já a terceira função tem o caráter punitivo, pois além de haver uma reparação e/ou compensação, há também a questão de ter uma punição que vise não permitir que o agente causador do dano lesione algo novamente. Em outras palavras, além de haver certa punição, ela visa o repensar sobre o ato que foi feito, logo, além de reparar, o agente também sofre uma punição para não voltar a

cometer o mesmo erro. Desta forma, a finalidade é a questão de tornar público o que foi feito e mostrar, assim, que não vão ser toleradas ações desse tipo, ou seja, para que o ato não seja repetido, eles tornam a ação feita pelo causador do dano, pública a todos da sociedade, para que sirva de exemplo e para assim não ocorram novamente.

Também utilizando o pensamento do autor Sérgio Cavaleire Filho:

O anseio de obrigar o agente, causador do dano, a repará-lo, inspira-se no mais elementar sentimento de justiça. O dano causado pelo ato ilícito rompe o equilíbrio jurídico-econômico anteriormente existente entre o agente e a vítima. Há uma necessidade fundamental de se restabelecer esse equilíbrio, o que se procura fazer recolocando o prejudicado no status quo ante. Impera neste campo o princípio da restitutio in integrum, isto é, tanto quanto possível, repõem-se a vítima anterior à lesão. (CAVALIERI FILHO, 2008).

De maneira mais clara, se entende que a responsabilidade civil é o ramo que cuida da proteção daqueles que sofrem um dano, dano esse causado por outra pessoa, nisto entra no papel de fazer com que haja a indenização, podendo assim ser a reparação total do prejuízo causado ou a compensação quando não há maneira de ressarcir o prejuízo causado.

E por fim, maneira sucinta explicou-se a questão das características da responsabilidade civil, sendo elas o caráter reparatório e o caráter compensatório, e com isso podemos dar continuidade ao desenrolar deste artigo, falando agora da questão e necessidade de se ampliar tal visão, de um modo que não vise somente aquele que sofreu danos, mas também a questão de conseguir mudar a conduta do ofensor no caso, para que não haja mais a repetição de mesmo erro, e para explicar isso, falaremos no próximo tópico sobre a questão envolvendo a teoria do desestímulo, que aplica de maneira prática o caráter punitivo da indenização.

III – A Teoria do Desestímulo: O Caráter Punitivo da Indenização

A teoria do desestímulo: o caráter punitivo da indenização deriva de um termo americano conhecido como “Punitive Damages⁵”, como cediço, os sistemas jurídicos brasileiros e americanos são bem diferentes (os americanos seguem o *common law* enquanto nosso sistema jurídico segue o *civil law*). Segundo o doutrinador Nelson Rosenvald:

Os punitive damages são concedidos para punir a malícia ou uma conduta arbitrária. A finalidade do remédio é deter o ofensor, evitando a reiteração de condutas similares no futuro, bem como desestimular outros a se engajar desta maneira. Os punitive damages possuem grande importância em litígios de responsabilidade civil. Tradicionalmente, entretanto, eles não são concedidos em ações contratuais, não importa o quão malicioso foi o inadimplemento. Entretanto, se a violação do contrato for acompanhada de conduta maliciosa autônoma, os punitive damages estarão presentes. (ROSENVALND, 2013)

O *punitive damages* vem exatamente para punir a conduta feita pelo causador do dano, mas não somente isso, ela vem de uma maneira da qual se possa além de haver a reparação pela parte culpada, ela também possa sentir a consequência do mal causado, para que assim não cometa o mesmo erro continuamente.

Assim podemos dizer que ela vem como uma forma de evitar que ocorram situações do mesmo tipo no futuro, conseguindo assim desestimular o causador do dano para que não ocorra de cometer o mesmo ato, e para que isso aconteça é necessário que haja uma pena mais severa, pois a parte punida deve sentir o peso ao ponto de realmente não querer cometer o mesmo erro. Quando se trata da questão do objetivo da Punitive damages, de acordo com Fábio Ulhôa:

O objetivo do instituto é impor ao sujeito passivo a majoração do valor da indenização, com o sentido de sancionar condutas específicas reprováveis. Como o próprio nos indica, é uma pena civil, que reverte em favor da vítima dos danos. (COELHO, 2005).

⁵ Danos Punitivos, em tradução livre.

Ao falar sobre impor uma majoração de valores da indenização, o autor deixa claro o que se precisa fazer, pois através disso seria possível que o sujeito responsável pelo dano iria fazer reparação e ainda seria incentivado a não cometer novamente a conduta reprovável, ou seja, pensaria duas vezes antes de cometer determinado ato ou conduta ilícita (lembrando que o *punitive damages* é aplicado, em sua fonte e origem, apenas em casos de responsabilidade extracontratual).

Portanto, sendo uma teoria voltada em favor das vítimas que sofreram com os prejuízos causados pelo ato do dano. Desse modo a teoria do desestímulo pretende fazer com que seja feita melhorias em relação aos danos morais, tendo como base também o dano causado ao patrimônio, fazendo com que o causador do prejuízo pense bastante antes mesmo que cogite realizar qualquer ato tanto físico, como uma ofensa moral à possível outra vítima, sendo desse jeito sempre a favor da parte lesionada.

Trazendo a discussão para o âmbito do judiciário brasileiro, podemos considerar o autor Carlos Alberto Bittar, que fala o seguinte em relação a teoria do desestímulo, adotada no sistema brasileiro:

Adotada a reparação pecuniária – que, aliás, é a regra na prática, diante dos antecedentes expostos-, vem-se cristalizando orientação na jurisprudência nacional que, já de longo tempo, demanda o cenário indenizatório nos direitos norte-americanos e ingleses. É a da fixação de valor que serve como desestímulo a novas agressões, coerente com o espírito dos referidos *punitive* ou *exemplar damages* da jurisprudência daqueles países. Em consonância com essa diretriz, a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto em importância compatível com o vulto dos interesses em conflitos, refletindo-se de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido.” (BITTAR, 2004).

Por meio disso, podemos pegar o exemplo de um Banco, sendo ele o agente causador do prejuízo causado ao Consumidor (cliente do Banco), pagando assim uma indenização que seja um valor suficiente para reparar o dano causado ao consumidor, fazendo com que, logo depois que efetuar o pagamento ao autor, que nesse caso é o cliente do próprio banco, a instituição financeira voltará praticar a mesma conduta, pois o valor não fará sequer, com que ele repense o que fez.

Este cenário continuará se repetindo perpetuamente, mudando assim somente os consumidores que serão prejudicadas no desenrolar da situação. Isto ocorre pois, do ponto de vista da instituição financeira, a sanção imposta (pagamento de indenização) não é suficiente para reprovar a conduta do agente, fazendo com que, depois de uma análise econômica do valor da indenização, o Banco chegue a conclusão lógica: Vale a pena insistir no ato ilícito, do ponto de vista financeiro.

Sendo assim, necessário que aconteça a reprovação a conduta do agente, para que possa haver um equilíbrio na reparação e que faça com que ele repense antes de voltar a praticar um novo ato ilícito.

A doutrinadora brasileira Maria Celine Bonde de Moraes diz, e traz uma pequena crítica:

Para que se verifique a amplitude do caráter punitivo da reparação pelo dano moral na jurisprudência brasileira, dois critérios, mais do que os outros, devem ser levados em consideração: de um lado, a gradação da culpa e, de outro, o nível econômico do ofensor. Haverá, de fato, verdadeiramente punição se se arbitrar a reparação do dano considerando-se não o que se fez (*rectius*, o que se sofreu), mas quem o praticou. [...] No entanto, ao se adotar sem restrições o caráter punitivo, deixando-se ao arbítrio unicamente do juiz, corre-se o risco de violar o multissecular princípio da legalidade, segundo o qual nullum crimen, nulla poena sine lege; além disso, em sede civil, não se colocam à disposição do ofensor as garantias substanciais e processuais – como, por exemplo, a maior acuidade quanto ao imputado no juízo criminal. (MORAIS, 2000).

Aqui surge uma das maiores críticas à aplicação da Teoria do Desestímulo: Sem previsão legal, a sanção civil em caráter punitivo estaria nos limites de interferir nas áreas do direito responsáveis por aplicações de sanções penais, em suma, afetaria o disposto pelo Princípio da Legalidade, uma vez que não há pena sem prévia cominação legal.

No entanto, esta é uma discussão mais semântica do que técnico-jurídica. Isto por que, como já esboçado anteriormente, Sanção é um termo Gênero, do qual são espécies a sanção penal, a sanção administrativa e, sim, a sanção cível, que é efetivamente a indenização. Neste sentido, a confusão entre o *punitive damages* e o princípio da legalidade não passa de uma confusão semântica, daqueles que misturam o conceito de sanção penal (espécie) com a sanção cível (espécie), ambos pertencentes ao conceito de Sanção (Gênero). Noutro giro, importante estabelecer também relação com outro dispositivo comumente utilizado para frear a aplicação da teoria do desestímulo: O Enriquecimento sem Causa. No nosso código civil, o termo vem elencado no Art. 884, que segue:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Antes de nos adentrarmos neste detalhe em específico, cabe salientar o final do artigo citado, que versa sobre “a atualização dos valores monetários”, trecho que é curiosamente óbvio, uma vez que a não atualização gera... Enriquecimento sem causa.

Porém, no que tange sua redação literal, é preciso observar que, o enriquecimento sem causa, é de observância obrigatória do magistrado quando da avaliação do *quantum*⁶ indenizatório, uma vez que não se pode punir um banco, , com uma sanção com vistas únicas para a sanção e esquecer do enriquecimento por parte do agente que sofreu danos. Neste sentido, a leitura correta do dispositivo quer dizer sim um freio indenizatório com o fito de evitar exageros na aplicação da norma, em total respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

⁶ Quantidade

Assim, não merece prosperar a tese de que o enriquecimento sem causa seria razão suficiente para a não aplicação do *punitive damages*. Em verdade, serve este para balizar a aplicação do instituto, de forma a tornar os valores intermediários, tanto para a reparação/compensação como para o desestímulo. Conforme decisão do TJ/BA, com aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como do *punitive damages*:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA TJ-BA -
APELAÇÃO: APL 00006475120148050240 APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. FORNECEDOR DE
SERVIÇOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DO
CONSUMIDOR COM O INTUITO DE RETIFICAR DADOS
CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RELÓGIO MEDIDOR
RETIRADO. REINSTALAÇÃO TARDIA. DANO MORAL
CARACTERIZADO. PUNITIVE DAMAGE. INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL FIXADA EM R\$ 8.000 (OITO MIL REAIS).
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E DA PROPORCIONALIDADE ADEQUADOS. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. PRELIMINAR
DE INÉPCIA DA INICIAL I- A respeito da preliminar de inépcia da
inicial por ausência de provas argumentada pela Coelba, que se
confunde com o mérito da questão não é digna de acolhimento, pois
o Acionante consegue demonstrar nos autos a ocorrência do evento
danoso apto a ensejar dano moral *in re ipsa*, no tocante à suspensão
indevida no fornecimento de energia elétrica. MÉRITO II- E cedoço,
de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que nas
demandas consumeristas, o fornecedor de determinado produto ou
serviço responderá objetivamente, independentemente de culpa,
pelos danos ocasionados aos consumidores. **III- In caso, há de ser
ponderado o denominado *punitive damages*, isto é, além da
pretensão de reparar o dano, a indenização terá caráter punitivo
para o fim de evitar que a concessionária requerida permita que
casos como o dos autos ocorra demasiadamente na pratica de
sua atividade empresarial.** IV- No que concerne à alegada

necessidade de redução do montante indenizatório, tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve este ser modificado apenas quando ocorrer teratologia, ou seja, o valor fixado na sentença for considerado irrisório ou abusivo. **VI- Nessa esteira, estão devidamente aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade sobre o quantum de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pela Magistrada singular para a indenização de dano moral, e que, portanto, permanecerá, ao meu entender, inalterado.** RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000647-51.2014.8.05.0240, Relator (a): Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 18/11/2015)

Logo, a aplicação da teoria do desestímulo, apesar das críticas em contrário, possui freios em sua aplicação, freios estes presentes em nosso ordenamento desde já, seja de forma principiológica ou mesmo em regras já prescritas no texto constitucional.

Por fim, todo o enfoque diante do caráter punitivo da indenização gira em torno da crescente preocupação, da sociedade moderna, em conseguir aplicar o direito com o fim específico de impedir o comportamento continuamente ilícito de instituições grandes, frente ao consumidor, que por vezes recebe valores indenizatórios equivalentes sim ao seu dano, mas não são valores capazes de coibir o comportamento negativo do fornecedor de serviços.

IV – Conclusão

Diante do exposto, fica clara a possibilidade de aplicação da Teoria do Desestímulo. Pelo deslinde deste trabalho, foi possível observar que a Responsabilidade Civil é compatível com o instituto da Teoria do Desestímulo. Mais que isso, é possível aplicar de forma a tornar o instituto da indenização mais justo e relevante para a sociedade como um todo, destacando o caráter social da indenização, que visa reparar e compensar aquele que sofre dano e, em algumas situações, punir o ofensor.

Conclui-se que, embora sem norma específica em nosso ordenamento, a doutrina vem abarcando a possibilidade de aplicação do instituto, sendo assim sua aplicabilidade e eficácia são claramente eficientes junto ao ordenamento jurídico.

IV – Bibliografia

ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. **Dano Moral e Indenização Punitiva**. 2009, p 224.

BITTAR, Carlos Alberto. **Responsabilidade Civil: Teoria e Prática**. 4.ed, 2004

CAVALIERI FILHO, Sergio. **Programa de Responsabilidade Civil**. 13° Ed. 2018. Editora ATLAS.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Civil**. 2. ed.2005, p.432

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro**. 36ª ed. 2019. Editora Saraiva Jus.

Gagliano, Pablo Stolze. **Manual de direito civil; volume único**. / Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, p 868-867

MORAIS, Maria Celine Bonsi de. **Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais**. 2000, p.259-260

REIS, Clayton. **Avaliação do Dano Moral**. 3.ed. 2018., p.78-79

ROSENVALND, Nelson. **as funções da responsabilidade civil: a reparação e pena civil**. 2013, P.143